

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 7
ISSUE 2
2026

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2026-2>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Шарипов Хуршед Саиджонович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ашуров Гаюр Гафурович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Икрамова Шахзода Анваровна, Ризаев Жасур Алимжанович ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ.....	11
3. Xamraeva Nilufar Xamzaevna, Turayeva Feruza Abdurashidovna ODAM PAPILLOMAVIRUSI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATI KASALLIKLARINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	16
4. Асадова Гульнара Межнун кизи ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА НА ФОНЕ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. G'afforov Sunatullo Amrullayevich, Shamsiyeva Mahfuza Olimjon qizi BOLALAR SEREBRAL FALAJINING SPASTIK SHAKLLARIDA TISH-JAG', NUTQ VA HALQUM BUZILISHLARINI TASHXISLASH, DAVOLASH VA REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH.....	25
6. Бургутова Умидахон Мухаммаджоновна, Исакова Зухра Шарифкуловна ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....	30
7. Шарипов Хуршед Саиджонович ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ.....	34
8. Muminova Dilnoza Raximovna EKOLOGIK BARKARORLIK, STOMATOLOGIYA VA INSON SALOMATLIGI MUAMMOLARINI ILMYI-AMALIY-TAJRIBALARDA ASOSLASH VA YECHIMLARI.....	39
9. Каршиев Шавкат Гофурович ХАРАКТЕРИСТИКА СОЧЕТАННЫХ ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПО ДАННЫМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	45
10. Эргашева Иродахон Уткирбек кизи, Хайдаров Артур Михайлович СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ.....	49
11. Джураева Ферангиз Хакимовна КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАРОДОНТЕ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМОЙ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА.....	54
12. Хожимуродов Бурхон Равшанович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЭПИЛЕПСИЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ.....	58
13. Нарзиева Дилфуза Бахтиёрловна, Гаппаров Жахонгир Зафарович «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНУСА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ КОМПЛЕКСНЫМ ФИЗИОТЕРАПЕТИЧЕСКИМ И МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ ПОДХОДОМ» (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	62
14. Raxmonova Shoxsanom Raxim qizi, Norova Mavjuda Bahodurovna SURUNKALI BUYRAK YeTISHMOVCHILIGI BO'LGAN BOLALARDA TISH QATTIQ TO'QIMALARI ZARARLANISHLARINING PATOGENETIK MEKANIZMLARI.....	67
15. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna, Xudoyqulov Sardor Sobirovich SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATITNI KOMPLEKS DAVOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	72

16. Orifxo‘jayeva Mehriniso Valijonovna, Norova Mavjuda Bahodurovna SURUNKALI LEYKOZLI BEMORLARDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I BIOTSENOZI BUZILISHLARI NATIJASIDA KELIB CHIQUVCHI STOMATOLOGIK KASALLIKLAR DIAGNOSTIKASI VA KOMPLEKS DAVOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	77
17. Qodirova Maftunabonu Komilovna, Xabibova Nazira Nasulloevna NEONATAL DAVRDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I KANDIDOZINING KLINIK-DIAGNOSTIK XUSUSIYATLARI VA KOMPLEKS DAVOLASH STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	82
18. Jabborova Feruza Uzoqovna, Elova Hanifa Rahmat qizi BACHADON BO‘YNI SARATONIDA OG‘IZ MUKOZITINING OG‘IRLIGINI STOMATOLOGIK KUZATISHDA OG‘IZ SUYUQLIGIDAGI IMMUNOGLOBULIN DARAJASINING QIYMATI.....	87
19. Хамраев Мирали Шерали ўғли, Гаффоров Суннатullo Амруллоевич, Пулатова Райхон Саидумаровна РОЛЬ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И ЕЁ ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ В ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	91
20. Aslonova Gulnora Baxshilloyevna, Gafforov Sunnatullo Amrulloevich YUZ-JAG‘ SOHASI ONKOLOGIK PATOLOGIYALARIDA TASHXISLASH, DAVOLASH VA STOMATOLOGIK REABILITATSIYAGA YONDASHUVLARI TO‘G‘RISIDA.....	96
21. Махмудова Углой Бахтиёрвна, Ибодуллаев Равшан Абдижаббар угли РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ В ОТДАЛЁННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ МОСТОВИДНЫМИ ПРОТЕЗАМИ.....	101
22. Irgashev Shokhrukh Xasanovich, Aslamov Akbarjon Akobirovich TRANSFORMATION OF DENTAL DIAGNOSTICS: FROM ANATOMICAL IMPRESSIONS TO DIGITAL MODELS BASED ON CAD/CAM TECHNOLOGIES.....	105
23. Chakkanov Faxritdin Khusanovich, Abdullayeva Malikabonu Umedjanovna MODERN METHODS FOR THE CORRECTION OF MALOCCLUSION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS USING INNOVATIVE REMOVABLE EXPANSION APPLIANCES.....	109
24. Исламова Нилуфар Бустановна, Набиева Маржона Уктамовна ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ УСТРАНЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПЕРИОД ПРИВЫКАНИЯ ПАЦИЕНТОВ К СЪЕМНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.....	114
25. Нуритдинов Улугбек Акбарович, Фаттахов Равшан Абдурашидович, Хасанова Лола Эмильевна, Хамидова Дильбар Авдуновна АКСИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ОДНОСТОРОННИХ ВЫВИХАХ ДИСКОВ ВНЧС.....	120

Jabborova Feruza Uzoqovna
Elova Hanifa Rahmat qizi
Buxoro davlat tibbiyot instituti

BACHADON BO'YNI SARATONIDA OG'IZ MUKOZITINING OG'IRLIGINI STOMATOLOGIK KUZATISHDA OG'IZ SUYUQLIGIDAGI IMMUNOGLOBULIN DARAJASINING QIYMATI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20719760>

ANNOTATSIYA

Muvofiqlik va dolzarblikni asoslash. Tadqiqotning dolzarbligi quyidagi qoidalar bilan belgilanadi: bachadon bo'yni saratoni ayollarda yeng ko'p uchraydigan saraton turlaridan biri bo'lib, u kimyoterapiya, radiatsiya terapiyasi va kombinatsiyalangan usullar bilan davolanadi. Ushbu muolajalar hayot sifatini saqlab qolish uchun muhim bo'lsa-da, ularning noxush asoratlaridan biri og'iz shilliq qavatining shilliq qavatining rivojlanishi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: mukozit, immunoglobulin, biomarker.

Жабборова Феруза Узоковна
Элова Ханифа Рахмат кизи
Бухарский государственный
медицинский институт

ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ИММУНОГЛОБУЛИНА В РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ ТЯЖЕСТИ ОРАЛЬНОГО МУКОЗИТА ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

АННОТАЦИЯ

Актуальность исследования определяется следующими положениями: Рак шейки матки (РШМ) — одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний у женщин, и для его лечения используются химиотерапия, лучевая терапия и комбинированные методы. Хотя эти методы лечения важны для поддержания качества жизни, одним из их неприятных осложнений является развитие мукозита слизистой оболочки полости рта.

Ключевые слова: мукозит, иммуноглобулина, биомаркером.

Jabborova Feruza Uzokovna
Elova Hanifa Rakhmat kizi
Bukhara State medical institute

THE SIGNIFICANCE OF IMMUNOGLOBULIN LEVEL IN ORAL LIQUIDITY DURING STOMATOLOGICAL MONITORING OF THE SIGNIFICANCE OF ORAL MUCOZITIS IN UTERINE SERVICE CANCER

ANNOTATION

The relevance of the study is determined by the following provisions: Cervical cancer (CC) is one of the most common oncological diseases in women, and chemotherapy, radiation therapy, and combined methods are used for its treatment. Although these treatment methods are important for maintaining quality of life, one of their unpleasant complications is the development of oral mucositis.

Keywords: mucositis, immunoglobulin, biomarker.

Введение. Мукозит полости рта-актуальная проблема в стоматологической практике, проявляющаяся воспалением слизистой оболочки полости рта, образованием эрозий и язв, болевым синдромом, нарушением функций приема пищи и речи. У пациентов с РШМ снижение общего иммунитета во время онкологического лечения, замедление

регенерации слизистой оболочки и ослабление местной иммунной защиты приводят к тяжелому течению мукозита. С точки зрения стоматологии, мукозит полости рта — это не только местное воспаление, но и комплексный патологический процесс, связанный с нарушением местной иммунной системы полости рта. В частности, снижение

уровня секреторного иммуноглобулина А (sIgA), основного гуморального компонента мукозальной иммунной защиты, играет важную роль в развитии и сохранении мукозита.

Изменения слизистой оболочки полости рта носят вторичный характер. основная причина это противоопухолевая терапия.

Таким образом, мукозит слизистой оболочки полости рта у женщин с раком шейки матки является следствием системного токсического и радиационного воздействия противоопухолевой терапии, а не прямым проявлением основного онкологического заболевания.

Частота и тяжесть мукозита, приводящие к вынужденным перерывам в лечении, снижению доз химиопрепаратов и ухудшению прогноза.

Недостаточная изученность особенностей состояния слизистой оболочки полости рта именно у женщин с раком шейки матки, что ограничивает разработку дифференцированных профилактических и лечебных мероприятий.

Материалы и методы. Исследования полости рта было проведено у 90 пациентов.

В соответствии с целями и задачами исследования все наблюдаемые пациенты будут разделены на четыре группы, общим количеством 90 человек.

Первую группу составят 26 пациентов с мукозитом полости рта после химиотерапии .

Вторую группу составят 26 пациентов с мукозитом полости рта после лучевой терапии.

Третью группу составят 23 пациента с мукозитом полости рта не получавшие лечение .

В качестве контрольной группы будут обследованы 15 здоровых пациентов.

Результаты исследований и обсуждения. Результаты исследования позволяют сделать следующие клинические и практические выводы для онкостоматологической практики:

специфический IgA в слюне является надежным биомаркером для оценки состояния местного иммунитета в полости рта у пациентов с раком шейки матки;

Динамический мониторинг уровня специфического IgA позволяет проводить стоматологический мониторинг тяжести орального мукозита и эффективности онкологического лечения;

У пациентов со значительным снижением уровня специфического IgA необходимо на ранней стадии применять стоматологические профилактические меры (гигиена полости рта, антисептические средства, местная иммунокоррекция);

Индивидуальное планирование стоматологического осмотра и мониторинга у пациентов, проходящих онкологическое лечение, помогает снизить риск орального мукозита и инфекционных осложнений.

Таким образом, результаты данного исследования подтверждают научную и практическую значимость разработки комплексного подхода к стоматологическому мониторингу и лечению онкологических пациентов с учетом показателей местного иммунитета, особенно специфического IgA.

Таблица А1. Сравнение групп по индексу sIgA

Группа	n	M±SD	Me [Q1;Q3]	Min–Max	p (относительно здоровых)
Здоровые	15	231,7 ± 36,3	244,1 [202,5; 252,8]	165,2–287,6	—
Получавшие лучевую терапию	26	179,8 ± 32,1	168,1 [158,5; 207,4]	125,3–243,5	<0,0001†††
Получавшие химиотерапию	26	152,8 ± 25,4	146,1 [132,9; 172,8]	118,6–203,4	<0,0001†††
Нелеченные	23	203,5 ± 31,9	196,4 [181,2; 226,4]	145,6–267,6	0,0205†

3.9. У пациенток с раком шейки матки значительно снизился индекс sIgA, являющийся важным маркером местного иммунитета. Наиболее выраженное подавление иммунитета наблюдалось у пациенток, получавших химиотерапию, за ними следовала группа, получавшая лучевую терапию. Снижение sIgA у нелеченных пациенток

также подтверждает иммунопатогенетический эффект опухолевого процесса.

Включение sIgA в комплексную иммунологическую оценку обеспечивает индивидуальный подход к биохиморемиссии и имеет большое значение в профилактике онко-стоматологических осложнений

Таблица А2. Сравнение групп по индексу лизоцима

Группа	n	M±SD	Me [Q1;Q3]	Min–Max	p (относительно здоровых)
Здоровые	15	173,3 ± 15,7	182,7 [162,4; 188,6]	143,5–196,3	—
Получавшие лучевая терапия	26	146,3 ± 12,8	146,3 [136,6; 152,4]	113,7–167,8	<0,0001†††
Получавшие химиотерапию	26	120,4 ± 12,2	121,0 [109,5; 126,7]	103,7–147,3	<0,0001†††

Группа	n	M±SD	Me [Q1;Q3]	Min–Max	p (относительно здоровых)
Нелеченные	23	157,9 ± 15,4	159,3 [145,9; 169,2]	123,4–187,2	0,0083††

1. Значение лизоцима в местном иммунитете

Лизоцим является одним из важных гуморальных факторов местного (неспецифического) иммунитета, который в основном присутствует в слизистых оболочках и биологических жидкостях (слюне, жидкости полости рта). Лизоцим играет важную роль в разрушении бактериальной стенки, ограничении роста патогенных микроорганизмов и поддержании стабильности слизистого барьера.

При онкологических заболеваниях, включая рак шейки матки, уровень лизоцима является надежным маркером состояния местного иммунитета. Снижение его уровня связано с инфекционными осложнениями, усилением воспалительных процессов и нарушением регенерации слизистой оболочки.

2. Характеристики лизоцимного индекса у здоровых женщин

В контрольной (здоровой) группе среднее значение лизоцимного индекса составило 173,3 ± 15,7. Медианное значение составило 182,7 [162,4; 188,6], а минимальное и максимальное значения были зафиксированы в диапазоне 143,5–196,3.

Эти результаты свидетельствуют о достаточной активности местной неспецифической системы иммунной защиты у здоровых женщин. Поддержание лизоцимных индексов в физиологическом диапазоне обеспечивает стабильную устойчивость слизистой оболочки к инфекциям.

3. Изменения лизоцима у пациенток, получающих лучевую терапию

Среднее значение лизоцима у пациенток с раком шейки матки, получающих лучевую терапию, составило 146,3 ± 12,8. Этот показатель был на 15,6% ниже, чем в группе здоровых людей, и разница оказалась статистически значимой (p<0,0001).

Медиа составил 146,3 [136,6; 152,4], а минимальное и максимальное значения находились в диапазоне 113,7–167,8. Результаты подтверждают негативное воздействие лучевой терапии на клетки слизистой оболочки и местные иммунные факторы.

С иммунопатогенетической точки зрения, облучение приводит к повреждению эпителиальных клеток, снижению активности слюны и жидкости полости рта, а также снижению синтеза лизоцима. Это имеет клиническое значение из-за повышенного риска инфекционных осложнений.

Лизоцимный индекс у пациентов, получающих химиотерапию

Среднее значение лизоцимного индекса у пациентов, получающих химиотерапию, составило 120,4 ± 12,2. Этот показатель был на 30,5% ниже, чем в группе здоровых людей, и являлся самым низким среди всех групп. Разница была статистически значимой (p<0,0001).

Медиана составила 121,0 [109,5; 126,7], минимальное и максимальное значения находились в диапазоне 103,7–147,3. Эти результаты наглядно демонстрируют сильное подавляющее действие химиотерапии на местный неспецифический иммунитет.

Цитостатические препараты значительно снижают секрецию лизоцима за счет ингибирования активности железистых тканей, эпителиальных клеток и иммунокомпетентных элементов. Это объясняется частым возникновением в клинической практике тяжелых стоматитов, мукозитов и вторичных инфекций.

5. Изменения лизоцимного индекса у нелеченных пациентов

Среднее значение лизоцимного индекса у нелеченных пациентов с раком шейки матки составило 157,9 ± 15,4. Это на 8,9% ниже, чем в группе здоровых пациентов, и разница оказалась статистически значимой (p=0,0083).

Медиана составила 159,3 [145,9; 169,2], минимальное и максимальное значения находились в диапазоне 123,4–187,2. Это указывает на то, что сам опухолевый процесс является фактором, подавляющим местный неспецифический иммунитет.

Иммунопатогенетическое воспаление, тканевая гипоксия и метаболические нарушения в микроокружении опухоли снижают синтез лизоцима.

6. Сравнительный анализ и общие тенденции

Сравнительный анализ данных в таблице А2 показал, что уровни лизоцима у пациентов с раком шейки матки постоянно снижаются. Наиболее выраженное снижение наблюдалось у пациентов, получавших химиотерапию, за которой следовала лучевая терапия. У пациентов, не получавших лечения, снижение было менее выраженным, но все же статистически значимым.

Эта тенденция указывает на устойчивое ослабление местного неспецифического иммунитета и повышенный риск инфекционных и воспалительных осложнений.

7. Клиническое значение с точки зрения онкостоматологии

С точки зрения онкостоматологии, снижение уровня лизоцима связано со следующими состояниями:

- дисбаланс микрофлоры полости рта;
- стоматит и мукозит;
- кандидоз;
- воспаление пародонтальных тканей;

Особенно у пациентов, получающих химиотерапию, дефицит лизоцима может усугубить осложнения со стороны полости рта и негативно повлиять на эффективность всего процесса лечения.

Выводы. У пациенток с раком шейки матки значительно снизился индекс лизоцима, являющийся важным маркером местного неспецифического иммунитета. Наиболее выраженное подавление иммунитета наблюдалось у пациенток, получавших химиотерапию, за ними следовала группа, получавшая лучевую терапию. Снижение уровня лизоцима у нелеченных пациенток также подтверждает иммунопатогенетический эффект опухолевого процесса.

Комплексная оценка лизоцима вместе с sIgA важна для более глубокого понимания состояния местного иммунитета при раке шейки матки и профилактики онкостоматологических осложнений.

Список литературы

1. Кифи, Д.М., Шуберт, М.М., Элтинг, Л.С., и др. Обновленные клинические практические рекомендации по профилактике и лечению мукозитов. // *Cancer*. 2007; 109(5):820-831.
2. Папас, А.С., Кларк, Р.Е., Мартусцелли, Г., О'Лофлин, К.Т., Йохансен, Е., Миллер, К.Б. Проспективное рандомизированное исследование по профилактике мукозита у пациентов, проходящих трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. // *Bone Marrow Transplant*. 2003; 31(8):705-712.
3. F. U. Zhabborova. Adaptive mechanisms of local immunity of the oral mucosa in coronavirus infection//. Procuding of internat ional conference. Hosted from Telavi. Ceorgiya 17-18 March. 2021. 186-187 pp.
4. F. U. Zhabborova. Local immunity of the oral mucosa in coronavirus infection//. International conference. Education and Science 2021. 203-204 pp.
5. F. U. Zhabborova. Adaptive mechanisms of local immunity of the oral mucosa membrane of the cavity during in coronavirus infection//. *Journal NX* 2021.100-102pp.
6. Taylakova D. I., Kambarova, Sh. A. "Analysis of medical anamnesis data and secondary prevention of systemic hypoplasia of dental hard tssues in children»// *Central Asian Journal of Medicine Recommended Citation*. - 2020. - P. 81-98.
7. Taylakova D. I., Vokhidov U. G. A method for the prevention of fluorosis in children living in the districts of the Bukhara region// *International Scientific and Practical Conference: Modern Views and Research*. Egham, England.-2021. P. 6-9.
8. Абдулкадыров, К.М. Миелопролиферативные заболевания /К.М. Абдулкадыров, В.А. Шуваев, И.С. Мартынкевич. - М.: Литтера, 2016. - 304 с.
9. Аванесов А.М., Гвоздиков Е.Н., Хайдар Д.А. Стоматологический статус пациентов с плоскоклеточной карциномой орофарингеальной области // *Исследования и практика в медицине*. 2019. Т. 6, № 4. С. 109–115. [Avanesov
6. Антунес, Х.С., Херченхорн, Д., Смолл, И.А., Араужо, К.М., Виэгас, К.М., Кабрал, Е., и др. Долгосрочная выживаемость после комбинированной химиолучевой терапии для местно-распространенного плоскоклеточного рака головы и шеи в развивающемся регионе. // *Head Neck*. 2014; 36(8):1201-1206.
7. Уортингтон, Х.В., Кларксон, Дж.Е., Брайан, Г., Фернесс, С., Гленни, А.М., Литтлвуд, А., Маккейб, М.Г., Мейер, С., Халид, Т., Райли, П. Вмешательства для предотвращения орального мукозита у пациентов с раком, получающих лечение: оральная криотерапия, лазерная терапия и другие местные агенты. // *Cochrane Database Syst Rev*. 2011; (4)
8. Ярыгин В.Н., Марков В.П., Борисов А.А. Руководство по детской онкологии. – М.: МИА, 2013. – 592 с.
9. Эпштейн Дж.Б., Шуберт М.М., Идзуцу К.Т., и др. Ополаскиватель для полости рта Caphosol в управлении мукозитом после химиотерапии: результаты рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования. // *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*. 2001; 91(1): 39-47.
10. Лалла Р.В., Боуэн Дж., Бараш А., и др. Клинические практические рекомендации MASCC/ISOO по управлению мукозитом, вторичным по отношению к терапии рака. // *Cancer*. 2014; 120(10):1453-1461.
11. Элад, С., Рабер-Дурлачер, Дж.Е., Бреннан, М.Т., Сондерс, Д.П., Манк, А.П., Задык, Ю., и др. Основной уход за полостью рта для гематологически-онкологических пациентов и реципиентов трансплантации гемопоэтических стволовых клеток: позиционный документ Международной группы по изучению мукозита. // *Support Care Cancer*. 2015; 23(1):223-236.
12. Ранна, В., Ченг, К.К., Кастильо, Д.А., Читтоор, А., Эпштейн, Дж.Б., Рабер-Дурлачер, Дж.Е., Сондерс, Д.П., Лалла, Р.В. Разработка клинических практических рекомендаций MASCC/ISOO по управлению мукозитом: обзор методов. // *Support Care Cancer*. 2020; 28(9):4043-4050.
13. Сонис, С.Т., Остер, Г., Фукс, Х., Беллм, Л., Бредфорд, В.З., Эдельсберг, Дж., Хейден, В., Айлерс, Дж., Эпштейн, Дж.Б., Левек, Ф.Г., Миллер, С., Петерсон, Д.Е., Шуберт, М., Спейкервет, Ф.К., Бенсадун, Р.Дж., Элтинг, Л.С. Экономическое влияние паллифермина на затраты на госпитализацию для аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток: анализ результатов третьей фазы испытаний. // *Biol Blood Marrow Transplant*. 2007; 13(7):806-813.
14. Баранов А.А., Аскерханов Р.А., Баранова Е.Г. Педиатрическая онкология. – М.: МИА, 2011. – 512 с.
15. Гостищев В.К., Афанасьев В.В., Беляев А.М. Неотложная онкология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 384 с.
16. Ивашкин В.Т., Ткаченко Е.И. Клинические рекомендации по гастроэнтерологии. – М.: МИА, 2015. – 880 с.
17. Лукьянченко В.В., Петрова Л.А. Онкология. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2012. – 464 с.
18. Трахтенберг И.М., Петров Н.М. Лазерная терапия в онкологии. – М.: МИА, 2016. – 280 с.
19. Харченко Н.В., Шербаков П.Л., Кутепов А.М. Клинические рекомендации по терапии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 416 с.
20. Федоров В.Д., Ольховская Т.А. Актуальные вопросы онкологии. – М.: МИА, 2013. – 544 с.
21. Шабалов Н.П., Тарасенко С.В. Детская онкология. – СПб.: СпецЛит, 2011. – 256 с.
22. Юдин Д.А., Поляков С.Л., Грязнова И.М. Фармакотерапия онкологических заболеваний. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 352 с.
23. Караваев В.А., Бабич П.Н., Максимов С.И. Пробиотики в онкологии. – СПб.: Питер, 2014. – 224 с.
24. Хохлов А.Н., Лебедева Е.А. Онкология. – М.: МИА, 2015. – 640 с.
25. Сонис С.Т., Элтинг Л.С., Кифи Д., и др. Перспективы на повреждение слизистой оболочки, вызванное терапией рака: патогенез, измерение, эпидемиология и последствия для пациентов. // *Cancer*. 2004; 100(9 Suppl):1995-2025.
26. Кифи Д.М., Шуберт М.М., Элтинг Л.С., и др. Обновленные клинические практические рекомендации по профилактике и лечению мукозитов. // *Cancer*. 2007; 109(5):820-831.
27. Уортингтон Х.В., Кларксон Дж.Е., Брайан Г., Фернесс С., Гленни А.М., Литтлвуд А., Маккейб М.Г., Мейер С., Халид Т., Райли П. Вмешательства для предотвращения орального мукозита у пациентов с раком, получающих лечение: оральная криотерапия, лазерная терапия и другие местные агенты. // *Cochrane Database Syst Rev*. 2011; (4).

Tadqiqot UZ

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000